

СТАНОВЛЕНИЕ НОРМ УПОТРЕБЛЕНИЯ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Салиева Сурайё Мансуржоновна
преподаватель кафедры преподавания методики английского
языка и образовательной технологии

Аннотация. В данной статье мы рассматриваем вопросы о когнитивных аспектах словообразовательных систем и правилах инференции, где мы имеем в виду сложную область понимания текста и дискурса. Мы считаем, что понимание производного слова является важной частью когнитивной обработки, а правила инференции являются важным компонентом стратегий говорящего при интерпретации восприятия текста. Чтобы рассмотреть интересующую тему, необходимо, хотя бы кратко, представить теоретические предпосылки развиваемого подхода. Также необходимо описать научную парадигму знания, в рамках которой проводится настоящее исследование, а также выдвинутые в нем идеи.

Ключевые слова. Когнитивизм, тенденции, парадигма, языковые единицы, инференции, словообразование, коммуникация.

Введение. Обращаясь к когнитивным аспектам словообразовательных систем и связанным с ними правилам инференции, мы имеем в виду сложную область понимания текста и дискурса и полагаем, что понимание производного слова составляет важную часть их когнитивной обработки, а правила инференции — неотъемлемую часть **стратегий** говорящего при интерпретации текста и его восприятии. Чтобы осветить интересующую тематику, представляется необходимым остановиться—хотя бы очень кратко—на изложении теоретических предпосылок развиваемого подхода и охарактеризовать ту научную парадигму знания, в рамках которой проводится настоящее исследование и выдвигаются те или иные связанные с нею концепты.

Основная часть. Научная парадигма, представляющая ныне наиболее перспективной и адекватно отражающей суть языка, еще не может рассматриваться как окончательно сложившаяся, но как уже отмечалось в ряде специальных работ (см. [Степанов 1991; Кубрякова 1994]), общие контуры ее уже вырисовываются. Думается, что такая парадигма должна объединить в себе, с одной стороны, лучшие черты когнитивизма, а, с другой - успехи, достигнутые коммуникативным или же функциональным направлением современной лингвистики. В отличие от узкого когнитивизма в новой парадигме знания не считают, что задачи лингвистики должны сводиться исключительно к анализу интериоризованно- то знания языка и тем более—к созданию таких научно-исследовательских программ его анализа, которые могли бы быть реализованными на компьютере. В отличие от узкого функционализма не считают целесообразным подчинить все изучение языка исследованию его использования в актах речи. В начале 80-х гг. Хомский неоднократно повторял, что лингвисты слишком долго занимались экстериоризацией языка и экстериоризованными языковыми явлениями и что поэтому теперь следует обратиться к тому, как они представлены внутри человека, в его мозгу. Но для того, чтобы судить о внутренних механизмах языковой способности, мы неизменно должны изучать ее внешние проявления, и лингвистическая деятельность как определенный вид научной деятельности без этого невозможна. Такому постоянному сопоставлению и соотнесению экстериоризированных и интериоризированных языковых данных и должна служить новая парадигма знания. [Hopper P, Thompson S.,1993]

В основе ее может прежде всего лежать определение языка как когнитивного процесса, осуществляемого в коммуникативной деятельности и обеспечиваемого особыми когнитивными структурами и механизмами в человеческом мозгу. Это определение означает не только необходимость изучать язык при исполнении им его двух главных функций—когнитивной и

коммуникативной, но и понять, как эти две функции постоянно переплетаются и взаимодействуют, а главное, **согласуются** друг с другом и в возникновении, и в развитии, и в современном состоянии языков.

Развиваемый лингвистами подход можно было бы именовать **когнитивно-дискурсивным**, поскольку он ориентируется на одновременный учет и синтез тех и других данных. Когнитивным он может быть назван, так как язык служит осуществлению такой деятельности, которая постоянно требует операций со структурами знания как особыми ментальными репрезентациями. Дискурсивным, или коммуникативным, такой подход может быть назван, поскольку язык изучается главным образом в процессах порождения и восприятия речи, в рамках дискурсивной деятельности и анализе ее результатов. [Sperber D., Wilson D., 1995] Подобная деятельность представляет собой объективацию (вербализацию) человеческого опыта и человеческих знаний в языковых формах или же, напротив, их извлечение из указанных форм. Сами акты коммуникации представляют собой когнитивные образования как потому, что они связаны с использованием структур знания, так и потому, что в этих актах рождается и передается другому/другим новое знание. Центральной проблемой всего когнитивно-дискурсивного направления становится вопрос о том, какова роль всех языковых единиц, категорий, моделей и механизмов языка для нормального протекания речемыслительных процессов, но также и для протекания ментальных, внутренних процессов человеческого сознания. Проще говоря, это вопрос о том, как служит языковая система со всеми ее составляющими и когниции, и коммуникации. Этот принцип исключительно важен и при установлении специфики всех словообразовательных явлений: прежде всего — **функций** словообразования как такового и служащих их осуществлению единиц, в первую очередь - производного слова. [Fodor.J., 1974]

Если для обеспечения речевой (дискурсивной, коммуникативной) деятельности нужны, по крайней мере, знания трех типов — знания о мире, знания о языке и, наконец, знания об условиях речи, то и функции словообразования вообще и ПС, в частности, должны быть определены по отношению к каждому из перечисленных типов знания. А также передаче каждого из них словообразовательными средствами и конструкциями (производными словами как особыми словообразовательными конструкциями, т. е. специфическими и по формальным и по содержательным признакам языковыми выражениями, замкнутыми пределами слова).

С указанной точки зрения первая, номинативная функция словообразования — функция ословливания и означивания мира (Worten der Welt) является собственно когнитивной. Она связана с выделением и фиксацией средствами словообразования новых структур знания, закреплением и объективацией неких концептуальных объединений, рождаемых в актах познания и оценки мира. С другой стороны, способ представления этих структур знания в мотивированных и своеобразно расчлененных знаках языка связывает словообразование не только с миром вне нас и вне нашего сознания (т. е. объективно существующим миром), но и с миром языка. В формировании ПС используются уже существующие в системе языка «атомы» (слова, основы, аффиксы, другие более сложные форманты и т. п.). Свойство двойной референции производного знака — отсылать и к действительности, и к языку — должно быть осмыслено с когнитивной точки зрения. Оно проявляется как способность человека характеризовать новое знание через уже имеющееся, комбинировать готовые и отработанные структуры знания в целях выражения нового. Человек использует знание словообразовательных моделей как готовых форм представления знания о мире. Сам акт номинации осуществляется в дискурсе и ментальной деятельности человека не только для того, чтобы

обозначить новую реалию и тем самым служить наречению мира, но и для того, чтобы обеспечить протекание дискурса, связать разные его отрезки и выполнять разные текстообразующие функции (ср., например, разного рода номинализации).

Заключение. Наконец, словообразование имеет прямое отношение и к знаниям условий речи, и к выражению этого типа знания, в связи с чем нередко говорят об экспрессивной функции словообразовательных средств, но с чем следует соотнести—более широко — прагматические аспекты словообразования.

Использованная литература

1. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику, 9-е изд «ФЛИНТА» 2018.:
2. Коннова М.Н. Введение в когнитивную лингвистику. Балтийский федеральный университет им. И. Канта, 2-е изд. 2012. 3.Сахарный Л.В. Словообразование в речевой деятельности. АДД. Л. ЛГУ, 1980, 48 с.;